

РАЗДЕЛ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677431>

УДК 616-039.42

**РЕДКИЕ, МАЛОИЗВЕСТНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
БОЛЕЗНЬ КРАББЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ**

А.С. Трепагина, В.Н. Трушникова,
студенты 3 курса, напр. «Педиатрия»

А.В. Юрьева,

научный руководитель,

к.м.н., доц.,

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского,

г. Симферополь

Аннотация: В статье рассматривается глобидноклеточная лейкодистрофия, освещается этиология, патогенез, клинические проявления, лабораторная и функциональная диагностика, перспективные методы лечения данного заболевания. Болезнь Краббе носит аутосомно-рецессивный характер и является видом лизосомальных болезней накопления – сфинголипидозом. Дегенерация олигодендроглии и демиелинизация нервной системы, что ведёт к неврологическим дисфункциям, которые могут привести к летальному исходу.

В данной работе акцентируется внимание на необходимость настороженности медицинского персонала к патогмоничным симптомам орфанного заболевания, болезни Краббе. При своевременной качественной диагностике, использовании современных методов лечения есть шанс улучшить течение заболевания и сократить количество летальных случаев.

Ключевые слова: болезнь Краббе, сфинголипидоз, лизосомальные болезни накопления, ГАЛК, орфанные заболевания

RARE, LITTLE KNOWN, ACCIDENTAL DISEASES. CRABBE'S DISEASE: MODERN APPROACHES TO EARLY DIAGNOSTICS AND TREATMENT

A.S. Trepagina, V.N. Trushnikova,
3rd year Students, ex. "Pediatrics"

A.V. Yurieva,
Scientific Director,
Ph.D., Associate Professor,
FGAOU VO "KFU named after V.I. Vernadsky"
Medical Academy named after S.I. Georgievsky,
Simferopol

Annotation: The article examines globoid cell leukodystrophy, highlights the etiology, pathogenesis, clinical manifestations, laboratory and functional diagnostics, promising methods of treating this disease. Krabbe's disease is autosomal recessive in nature and is a type of lysosomal storage disease - sphingolipidosis. Degeneration of oligodendroglia and demyelination of the nervous system, leading to neurological dysfunctions that can be fatal.

This work focuses on the need for alertness of medical personnel to the pathogical symptoms of an orphan disease, Krabbe's disease. With timely high-quality diagnostics, using modern methods of treatment, there is a chance to improve the course of the disease and reduce the number of deaths.

Keywords: Krabbe's disease, sphingolipidosis, lysosomal storage diseases, GALA, orphan diseases

Болезнь Краббе (глобоидноклеточная лейкодистрофия) – это аутосомно-рецессивный сфинголипидоз, вызванный дефицитом лизосомальной гидролазы β -галактозилцерамидазы (ГАЛК) [1]. Расстройство названо в честь датского невролога Кнуда Гаралдсенена Краббе (Knud Haraldsen Krabbe), который описал симптомы в 1908 году [2]. Частота этого расстройства в среднем оценивается как 1:100000 [3-5]. В настоящее время установлено, что заболевание вызвано мутациями в гене GALC, который расположен на хромосоме 14q31. Он кодирует лизосомальный фермент галактоцереброзидазу, который катаболизирует гидролиз галактозы из галактоцереброзида и галактозилсфингозина (психозина) [4]. Мутации гена галактозилцерамидазы снижают активность данного фермента. Вследствие галактозилцерамид и психозин не могут быть разрушены. Расщепление галактозилцерамида является частью нормального обмена миелина в течении всей жизни. Избыток галактозилцерамида накапливается, образуя

глобоидные клетки. Большое количество цитотоксического психозина приводит к апоптозу олигодендроцитов, что ухудшает образование миелина и приводит к демиелинизации в нервной системе. Иногда болезнь вызывается мутацией в гене просапозина, который находится на хромосоме 10q21-q22. Данный ген кодирует сапозин-А, необходимый для активности GALC [3]. Основой заболевания является выраженный дефицит лизосомного фермента галактоцереброзид-*b*-галактозидазы, который отщепляет часть молекулы галактозы от керамидной порции галактоцереброзида. В норме миелинизация начинается в III триместре беременности, именно в этот период возрастает активность галактоцереброзид-*b*-галактозидазы в головном мозге. При данной патологии в связи с дефицитом галактоцереброзид-*b*-галактозидазы у пациентов метаболизм галактоцереброзида в процессе нормального обмена миелина невозможен. В бимолекулярном слое миелина происходит накопление галактозилцерамида (психозина), вызывающего гибель олигодендроцитов, распад миелинового волокна с образованием глобоидных клеток [6].

Выделяют четыре клинические формы болезни в зависимости от начала заболевания: инфантильную, позднюю инфантильную, ювенильную и взрослую [5]. Наиболее распространенная форма болезни Краббе, называемая инфантильной (классическая), обычно начинается в возрасте до 1 года. Она встречается в 85-90 % случаев [4, 7]. Первоначальные признаки и симптомы, как правило неспецифичны, включают раздражительность, гипервозбудимость, мышечную слабость, нарушение вскармливания, эпизоды лихорадки без каких-либо признаков инфекции. На 6-8 месяце жизни отмечается задержка психического и физического развития. По мере прогрессирования заболевания мышцы продолжают ослабевать, происходит быстрая утрата ранее приобретенных навыков, нарастание мышечного тонуса до опистотонуса. Может наблюдаться снижение интеллекта, атрофия зрительных нервов со снижением реакции зрачков на свет, гипотрофия вплоть до кахексии, бульбарно-псевдобульбарный синдром, сухожильная гипо- и арефлексия. Пострадавшие дети также испытывают потерю зрения и судороги. Из-за тяжести состояния люди с инфантильной формой болезни Краббе редко выживают после 2 лет [8].

Вследствие выделяют 3 стадии при данной форме заболевания. На I стадии наблюдаются повышенная возбудимость ребенка, двигательная реакция (тонические судороги) на звук, свет и т.д., повышение мышечного тонуса, замедление развития, приступы гиперпирексии. На II стадии развивается опистотонус с тоническим разгибанием рук и ног, утрачиваются уже приобретенные навыки. Также можно наблюдать миоклонии, судорожные припадки, гипо- или арефлексию, приступы гиперпирексии. На

III стадии происходит децеребрация. Появляются бульбарные расстройства и судороги [4].

Реже болезнь Краббе диагностируют после 2 лет, подростковом или взрослом возрасте. Как правило, наиболее распространенными начальными симптомами при данных формах являются нарушение зрения в виде зрительной агнозии, гемианопсии. Затем присоединяются нарушения походки, обусловленные спастическими парезами, параличами и прогрессирующей мозжечковой атаксией и невропатией. У людей с поздними формами болезни Краббе продолжительность жизни больше [4].

При отягощенном анамнезе по болезни Краббе, рекомендуется антенатальная диагностика. Она включает в себя ферментативный или мутационный анализ. Если в семье известны мутации, вызывающие заболевание, возможна предимплантационная генетическая диагностика [9].

Генетическое тестирование начинается с измерения активности GALT. Это может быть использовано для подтверждения диагноза. Молекулярно-генетический анализ важен, так как он позволяет идентифицировать носителей внутри семьи, помогает идентифицировать беременность, подверженную риску, и, в некоторых случаях, предсказывает фенотип на основе обнаруженного генотипа. Если два патогенных варианта не обнаружены с помощью тестирования выше, следует выполнить секвенирование и делецию/дублирование гена, также называемого GALT [7].

После рождения болезнь Краббе можно заподозрить по клинической картине, подтвержденной медленной скоростью нервной проводимости, данными аномальной электроэнцефалограммы и МРТ головного мозга, выявляющих аномалии белого вещества головного мозга. Для подтверждения диагноза болезни Краббе измеряют активность галактозилцерамид-бета-галактозидазы (GALT), диагноз подтвержден, когда уровни активности GALT составляют 0-5 % от контрольных значений в лейкоцитах периферической крови, культивируемых фибробластах, культивируемых амниоцитах и ворсин хориона [5, 7, 9]. Общие анализы крови и общий анализ мочи не дают каких-либо значительных отклонений, которые помогают установить диагноз болезни Краббе. В спинномозговой жидкости у пациентов с болезнью Краббе выявляют повышенный уровень белка, патологическую схему электрофореза белка, повышенные уровни альбумина и альфа2-глобулина, пониженные уровни бета1-глобулина и гамма-глобулина [5].

При гистологическом исследовании в белом веществе присутствует глиоз, демиелинизация, вторичная аксональная дегенерация, уменьшенное количество олигодендроглиальных клеток и многоядерные макрофаги с обильной цитоплазмой (глобоидными клетками), которые группируются вокруг кровеносных сосудов. В сером веществе может наблюдаться

дегенерация нейронов [3]. В периферических нервах происходит демиелинизация, эндоневральный фиброз, пролиферация фибробластов и агрегация периваскулярных гистиоцитов-макрофагов [5].

С помощью компьютерной томографии головного мозга можно выявить прогрессирующую, диффузную, симметричную атрофию головного мозга, которая обычно развивается, включая серое и белое вещество. Белое вещество диффузно гиподенсивное, преимущественно в теменно-затылочной области [5]. Магниторезонансная терапия головного мозга является более чувствительным методом, с помощью которого можно обнаружить высокоинтенсивные участки демиелинизации в стволе мозга и мозжечке [7, 10].

Электроэнцефалография выявляет неспецифическое замедление и дезорганизацию фонового ритма и может свидетельствовать об эпилептогенной активности. Изменения электромиографии часто сочетается с периферической невропатией [5].

Лаборатория биохимической генетики Клиники Майо объявила об обновленном тесте второго уровня для выявления болезни Краббе. Для этого используют психозин (PSY) в качестве маркера заболевания. Новый тестовый метод обладает более высокой чувствительностью для выявления этого заболевания у младенцев и позволяет идентифицировать пациентов с болезнью Краббе с минимальными психосинусными подъемами. Этот метод диагностики будет способствовать снижению частоты ложноположительных результатов при скрининге новорожденных [11].

Дифференциальная диагностика включает метахроматическую лейкодистрофию, ганглиозидоз GM1, ганглиозидоз GM2, болезнь Канавана, энцефалопатию, вызванную дефицитом просапозина, X-сцепленную адренолейкодистрофию, болезнь Пелицея-Мерцбахера и болезнь Александра [3].

Специфического лечения болезни Краббе не разработано. Как правило, лечение этого расстройства носит симптоматический и поддерживающий характер. Лекарственные средства назначают для обезболивания, а физиотерапию для поддержания или увеличения мышечного тонуса и кровообращения. По результатам клинических исследований детям с инфантильной болезнью Краббе, что дети, получившие стволовые клетки пуповинной крови от доноров до появления симптомов, развивались с незначительными неврологическими нарушениями [8]. Трансплантация костного мозга или трансплантация стволовых клеток крови, могут снизить прогрессирование болезни Краббе. Благодаря этому происходит замещение атипичных стволовых клеток здоровыми. Разрабатываются методы химиотерапии, иногда в сочетании лучевой терапией, чтобы уничтожить патологически измененные клетки [5, 7, 10, 12].

Одним из перспективных методов лечения является генная терапия, при которой дефектный ген (GALC) передается с помощью вирусных векторов [7].

Список литературы

[1] β -Galactosylceramidase Deficiency Causes Bone Marrow Vascular Defects in an Animal Model of Krabbe Disease. / M. Belleri, D. Coltrini, M. Righi, C. Ravelli, S. Taranto. // International Journal of Molecular Sciences / MDPI. – Базель, Швейцария: MDPI, 2019. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mdpi.com/1422-0067/21/1/251/htm>. (дата обращения: 20.12.2020).

[2] Морозова Т.В. Болезнь Краббе. / Т.В. Морозова. – Херсонская областная клиническая больница, 2019. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.oblhospital.com.ua/statti-interv-ju/738-b>. (дата обращения: 10.11.2020).

[3] Orphanet. Krabbe disease. Портал редких заболеваний. [Электронный ресурс]. – URL.: https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Exp=kr. (дата обращения: 13.01.2021).

[4] Болезнь Краббе – трудности диагностики и терапии. Кафедра госпитальной педиатрии с курсами ПДО и ПП КГМУ, ДРКБ МЗ РТ, г.Казань. / Л.К. Фазлеева, Л.В. Поладова, Д.С. Шагиахметова, В.Г. Аюпова. // Журнал «Практическая медицина». – Казань: ООО «Практика», 2010. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bolezn-krabbe-trudn>. (дата обращения: 20.12.2020).

[5] A.V Blenda. PhD Clinical Associate Professor, Department of Biomedical Sciences, University of South Carolina School of Medicine, Greenville. Krabbe Disease. [Электронный ресурс]. – URL: <https://emedicine.medscape.com/article/951722-overvie>. (дата обращения: 17.02.2021).

[6] Анина А.Н. Болезнь краббе (галактозилцерамидный липоидоз, глобидно-клеточная лейкодистрофия). Секционное наблюдение: БУ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ ЧР, г. Чебоксары. Сборник научных статей научно-практической конференции. / А.Н. Анина, О.А. Романова; Под общей ред. Е.В. Любовцевой. – Чебоксары: ООО «Радуга», 2019. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41261126>. (дата обращения: 25.01.2021).

[7] Ulf. What causes krabbe disease? United leukodystrophy foundation Ulf. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ulf.org/leukodystrophies/krabbe-disease/#:~:text=Most%20treatment%20of%20Krabbe%20Disease,diagnosed%20before%20or%20at%20birth>. (дата обращения: 17.03.2021).

[8] National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Krabbe Disease Information Page: National Institute of Neurological Disorders and Stroke. NINDS. [Электронный ресурс] URL.: <https://www.ninds.nih.gov/Disorders/All-Disorders/Krabbe-Disease-Information-Page>. (дата обращения: 22.11.2020).

[9] Demczko Matt. Болезнь Краббе. / Matt Demczko. – Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University, 2020. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.msmanuals.com/ru/профессиональный/педиатрия/наследственные-заболевания-обмена-веществ/болезнь-креббе?query=Болезнь%20Краббе>. (дата обращения: 22.11.2020).

[10] Новиков П.В. Лизосомальные болезни накопления- актуальная проблема педиатрии и современные возможности патогенетического лечения [Текст]. / П.В. Новиков. // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2014. №4. 4-9 с

[11] Christoph Bahnx. – Mayo Clinic Laboratories, 2020. [Электронный ресурс]. – URL: <https://news.mayocliniclabs.com/2020/05/28/updated-test-promises-less-false-positives-in-newborn-screening-for-krabbe-disease/>. (дата обращения: 09.11.2020).

[12] Bethematch. Krabbe disease (GLD): National Marrow Donor Program. / Bethematch. [Электронный ресурс]. – URL: <https://bethematch.org/patients-and-families/about-transplant/blood-cancers-and-diseases-treated-by-transplant/krabbe-disease--gld>. (дата обращения: 21.01.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] β -Galactosylceramidase Deficiency Causes Bone Marrow Vascular Defects in an Animal Model of Krabbe Disease. / M. Belleri, D. Coltrini, M. Righi, C. Ravelli, S. Taranto. // International Journal of Molecular Sciences / MDPI. – Basel, Switzerland: MDPI, 2019. [Electronic resource]. –URL: <https://www.mdpi.com/1422-0067/21/1/251/htm>. (date of access: 20.12.2020).

[2] Morozova T.V. Krabbe's disease. / T.V. Morozova. – Kherson Regional Clinical Hospital, 2019. [Electronic resource]. – URL: <https://www.oblhospital.com.ua/statti-interv-iu/738-b>. (date of access: 10.11.2020).

[3] Orphanet. Krabbe disease. Rare Disease Portal. [Electronic resource]. – URL: https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Exper. (date of access: 01/13/2021).

[4] Krabbe's disease – difficulties in diagnosis and therapy. Department of Hospital Pediatrics with courses PDO and PP KSMU, DRKB MH RT, Kazan. / L.K. Fazleeva, L.V. Poladova, D.S. Shagiakhmetova, V.G. Ayupova. // Journal of Practical Medicine. – Kazan: LLC "Practice", 2010. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bolezni-krabbe-trudn>. (date of access: 20.12.2020).

[5] Blenda A.V. PhD Clinical Associate Professor, Department of Biomedical Sciences, University of South Carolina School of Medicine, Greenville. Krabbe Disease. [Electronic resource]. – URL: <https://emedicine.medscape.com/article/951722-overvie>. (date of access: 17.02.2021).

[6] Anina A.N. Crabbe disease (galactosylceramide lipoidosis, globoid cell leukodystrophy). Section supervision: Republican Bureau of Forensic Medicine, Ministry of Health of the Chechen Republic, Cheboksary. Collection of scientific articles of the scientific and practical conference. / A.N. Anina, O.A. Romanov; Ed. E.V. Lyubovtseva. – Cheboksary: LLC "Raduga", 2019. [Electronic resource]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41261126>. (date of access: 01/25/2021).

[7] Ulf. What causes krabbe disease? United leukodystrophy foundation Ulf. [Electronic resource]. – URL: <https://ulf.org/leukodystrophies/krabbe-disease/#:~:text=Most%20treatment%20of%20Krabbe%20Disease,diagnosed%20before%20or%20at%20birth>. (date of access: 17.03.2021).

[8] National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Krabbe Disease Information Page: National Institute of Neurological Disorders and Stroke. NINDS. [Electronic resource] URL: <https://www.ninds.nih.gov/Disorders/All-Disorders/Krabbe-Disease-Information-Page>. (date of access: 22.11.2020).

[9] Demczko Matt. Krabbe's disease. / Matt Demczko. – Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University, 2020. [Electronic resource]. – URL: <https://www.msmanuals.com/ru/professional/pediatrics/hereditary-diseases-exchange-materials/crebbe-disease?query=Disease%20Krabbe>. (date of access: 22.11.2020).

[10] Novikov P.V. Lysosomal storage diseases are an urgent problem of pediatrics and modern possibilities of pathogenetic treatment [Text]. / P.V. Novikov. // Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics. – 2014. No. 4. 4-9 p.

[11] Christoph Bahnx. – Mayo Clinic Laboratories, 2020. [Electronic resource]. – URL: <https://news.mayocliniclabs.com/2020/05/28/updated-test-promises-less-false-positives-in-newborn-screening-for-krabbe-disease/>. (date of access: 09.11.2021).

[12] Bethematch. Krabbe disease (GLD): National Marrow Donor Program. // Bethematch. [Electronic resource]. – URL: <https://bethematch.org/patients-and-families/about-transplant/blood-cancers-and-diseases-treated-by-transplant/krabbe-disease--gld>. (date of access: 21.01.2021).

© А.С. Трепагина, В.Н. Трушникова, 2021

Поступила в редакцию 5.03.2021

Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Трепагина А.С., Трушникова В.Н. Редкие, малоизвестные, случайные заболевания. болезнь краббе: современные подходы к ранней диагностике и лечению // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 156-164. URL: <https://ip-journal.ru/>